

Bank Panin Dubai Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka (*Library Research*) dan Bibliometrik VOSviewer

Riska Febriyanti, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar Bank Panin Dubai Syariah dan Konvensional dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Bank Panin Dubai Syariah dan Konvensional*” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar Bank Panin Dubai Syariah dan Konvensional berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 6 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Bank Panin Dubai Syariah dan Konvensional, yaitu: (1) Kinerja keuangan; (2) Kinerja karyawan; (3) Perilaku nasabah; (4) Produk pembiayaan/kredit; (5) Produk tabungan/simpanan; dan (6) Isu-isu lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Bank Panin Dubai Syariah dan Konvensional, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Bank Panin Dubai Syariah dan Konvensional; Studi Pustaka; Bibliometrik; VOSviewer

Pendahuluan

Bank merupakan lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menyimpan dana dengan aman. Biasanya, bank memiliki peran ganda, yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Bank juga dikenal sebagai *financial depository institution* (Nofinawati, 2018).

Di Indonesia, bank terbagi menjadi Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Konvensional menjalankan kegiatannya secara konvensional dan terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat (OJK, 2017). Sementara itu, Bank Syariah menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Niatuzzahra, 2018).

Salah satu bank yang ada di Indonesia adalah Bank Panin, yang memiliki Unit Usaha Syariah yaitu Bank Panin Dubai Syariah. Bank Panin telah melakukan *Initial Public Offering* (IPO), sementara Bank Panin Dubai Syariah telah melakukan IPO, yang biasa disebut *go public* pada 15 Januari 2014. Sebelum melakukan IPO, Bank Panin Dubai Syariah telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Bank Panin Dubai Syariah juga telah

menawarkan saham kepada masyarakat dan mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Kurnia, 2020).

Adapun pembahasan atau publikasi ilmiah seputar Bank Panin Dubai Syariah maupun Konvensional terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan laman *website* Garuda (Garda Rujukan Digital), dari tahun 2012 sampai tahun 2022 telah ada 93 jurnal yang diterbitkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar Bank Panin Dubai Syariah dan Konvensional menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar Bank Panin Dubai Syariah dan Konvensional, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Bank Panin Dubai Syariah dan Konvensional, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

PT Bank Panin Tbk adalah salah satu perusahaan bank di Indonesia yang didirikan pada 17 Agustus 1971 berdasarkan Akta No. 85 di depan Notaris di Jakarta dengan nama Bank Industri Djaja Indonesia, Bank Kemakmuran, Bank Industri dan Dagang Indonesia. Sedangkan Bank Panin Dubai Syariah didirikan pada 8 Januari 1972 berdasarkan Akta Perseroan Bank Terbatas Nomor 12 oleh Notaris Moeslim Dalid di Kota Malang dengan nama awal PT Bank Pasar Bersaudara Djaja (Nur Azizah, 2019). Kemudian pada 6 Oktober 2009, berdasarkan SK Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/52/KEP.GBI/DpG/2009, Bank Panin Dubai Syariah ditetapkan sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi pada 2 Desember 2009 (Lusitania, 2018).

Inklusi keuangan syariah merujuk pada upaya memastikan bahwa semua individu dan entitas ekonomi, terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis mereka, memiliki akses yang adil dan layak ke produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah aturan dan pedoman ekonomi Islam yang melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang diharamkan menurut hukum Islam. Inklusi keuangan syariah mencakup berbagai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, pembiayaan mikro, asuransi, investasi, dan instrumen keuangan lainnya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari inklusi keuangan syariah adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Inklusi keuangan syariah memiliki dampak positif terhadap perekonomian, termasuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Selain itu, inklusi keuangan syariah juga mendukung pengembangan sektor keuangan syariah secara keseluruhan, yang melibatkan lembaga-lembaga keuangan seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah.

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka

tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.

Studi bibliometrik adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur publikasi ilmiah dalam bidang tertentu, dengan menggunakan data kuantitatif. Dalam studi bibliometrik, data yang dianalisis mencakup informasi tentang jumlah publikasi, penulis, subjek, sumber publikasi, sitasi, dan faktor dampak (*impact factor*). Tujuan dari studi bibliometrik adalah untuk memberikan gambaran tentang tren dan pola dalam publikasi ilmiah, serta mengukur dampak publikasi tersebut pada komunitas akademik dan industri. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengidentifikasi bidang penelitian yang sedang berkembang, mengukur kinerja penelitian, dan membandingkan kinerja antara peneliti, institusi, atau negara. Studi bibliometrik biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bibliometrik, seperti *Web of Science*, *Scopus*, atau *Google Scholar*. Metode bibliometrik juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kualitatif, seperti analisis isi atau analisis kualitatif lainnya, untuk memahami isu-isu yang diungkapkan dalam publikasi ilmiah tertentu (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan dalam studi bibliometrik untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan keterkaitan antara dokumen atau publikasi ilmiah. *VOSviewer* dapat digunakan untuk menganalisis data bibliometrik yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti *Scopus*, *Web of Science*, atau *Google Scholar*. *VOSviewer* dapat digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif, seperti identifikasi klaster, analisis sitasi, dan pemetaan topik. Dalam analisis klaster, *VOSviewer* dapat mengelompokkan publikasi ilmiah ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik tertentu. Analisis sitasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi publikasi ilmiah yang paling banyak dikutip dalam suatu bidang penelitian. Pemetaan topik dapat digunakan untuk mengidentifikasi topik penelitian yang paling banyak dibahas dalam suatu bidang. Salah satu keunggulan *VOSviewer* adalah kemampuannya untuk menghasilkan visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, seperti peta panas (heatmap), grafik jaringan, dan pohon topik. Visualisasi ini dapat membantu peneliti memahami pola dan tren dalam data bibliometrik dengan lebih mudah dan cepat. *VOSviewer* dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, dan praktisi di berbagai bidang penelitian, termasuk sains sosial, ilmu informasi, kesehatan, dan teknologi informasi (van Eck NJ, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi pustaka (*library research*). Objek penelitiannya adalah Bank Panin Dubai Syariah dan Konvensional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah tentang Bank Panin Dubai yang berasal dari jurnal nasional dan terakreditasi. Sumber pengambilan data berasal dari *website* Garuda (Garba Rujukan Digital). Alat analisis data adalah *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, *VOSviewer*, dan *Perish*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) mengunjungi *website* Garuda dan *software* *Perish*, lalu mencari judul jurnal berdasarkan kategori *title words* dengan kata kunci “*Bank Panin Dubai*” dalam kurun waktu seluruh tahun (2012-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software* *Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software* algoritma *VOSviewer* (*Visualization of Similarities*) berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik, metode, temuan penelitian, dan ruang kosong penelitian berdasarkan studi studi pustaka (*library research*) (Budianto, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Bank Panin Dubai Syariah dan Konvensional

Hasil penelusuran publikasi artikel di *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) tentang Bank Panin Dubai Syariah dan Konvensional dari tahun 2012 hingga tahun 2022 tercatat ada 92 jurnal yang telah diterbitkan. Jumlah publikasi penelitian Bank Panin Dubai Syariah dan Konvensional terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2021 menjadi tahun dengan jumlah publikasi terbanyak, yaitu 18 artikel. Angka tersebut merupakan jumlah publikasi tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun. Rata-rata jumlah publikasi artikel seputar Bank Panin Dubai Syariah dan Konvensional adalah sebanyak 9 artikel per tahun.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Bank Panin Dubai Syariah dan Konvensional berdasarkan tahun

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi
2012	1	2018	9
2013	3	2019	17
2014	4	2020	14
2015	4	2021	18
2016	11	2022	3
2017	8		
Jumlah 92			

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pada tabel 2, terdapat data nama afiliasi/lembaga dengan jumlah publikasi yang berkaitan dengan penelitian Bank Panin Dubai Syariah dan Konvensional. JURNAL AKUNTANSI merupakan afiliasi/lembaga yang paling banyak menerbitkan penelitian, yaitu sebanyak 3 jurnal seputar Bank Panin Dubai Syariah dan Konvensional.

Tabel 2. Afiliasi/lembaga penerbit jurnal seputar Bank Panin Dubai Syariah dan Konvensional

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
JURNAL AKUNTANSI	3
AL-MASHARIF: JURNAL ILMU EKONOMI DAN KEISLAMAN, AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, Journal of Applied Islamic Economics and Finance, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi	2
AkMen JURNAL ILMIAH, Aksara Public, Al-Adl: Jurnal Hukum, Al-bank: Journal of Islamic Banking and Finance, Al-Mashrafiyah (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah), AL-MUZARA'AH, AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah), Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam, CALYPTRA, Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah, Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business, EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi, Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME), FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, I-Finance Journal, Indikator: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, International Journal of Business Studies, INVOICE: JURNAL ILMU AKUNTANSI, IQTISHODUNA, JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan), JKBM (JURNAL KONSEP BISNIS DAN MANAJEMEN), J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains), JMK (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan), Journal of Engineering, Technology, and Applied Science, Journal of Management Small and Medium Enterprises (SMEs), Journal of World Conference (JWC), JSMA, Jurnal Administrasi Bisnis, JURNAL ADMINISTRASI BISNIS (JAB), Jurnal Akuntansi, Jurnal Akuntansi Aktual, JURNAL BISNIS DAN PEMBANGUNAN, Jurnal Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK&BI), JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM, JURNAL EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN, Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia, Jurnal Ekonomi Efektif, Jurnal Ekonomi Trend, Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Syari'ah, Jurnal EMPATI, JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, JURNAL ILMIAH M-PROGRESS, Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY), Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan, Jurnal Manajemen Update, Jurnal Mantik Penusa, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan	1

Syariah, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurnal Pasar Modal dan Bisnis, Jurnal Privat Law, Jurnal Pseudocode, Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen Malahayati, JURNAL RISET MANAJEMEN & AKUNTANSI, JWM (JURNAL WAWASAN MANAJEMEN), Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi, KREATIF: Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang, Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Mabny: Journal of Sharia Management and Business, MAGMA: JURNAL MAGISTER MANAJEMEN, MAJALAH ILMIAH METHODODA, Operations Excellence: Journal of Applied Industrial Engineering, Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, PANTUN, PARADIGMA: JURNAL ILMU PENGETAHUAN AGAMA, DAN BUDAYA, Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis, POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business, SEGMENT Jurnal Manajemen dan Bisnis, SULTANIST: Jurnal Manajemen dan Keuangan, Telaah Bisnis, USU LAW JOURNAL, Wajah Hukum

(Budianto, 2022) (Budianto, 2022) (Budianto & Dewi, 2022) (Rohimah et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Dewi et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, 2023) (Rohmandika et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Emiliani et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, Saputra, et al., 2023) (Gozali et al., 2023) (Rofika et al., 2023) (Budianto, Dewi, et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Zahro et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rahmawati et al., 2023) (Shalsabila et al., 2023) (Fitriawati et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Febrian & Budianto, 2023) (Rohmah et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023)

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Selanjutnya, semua peneliti hanya menulis 1 artikel jurnal tentang Bank Panin Dubai Syariah dan Konvensional. Mereka adalah: Abdilah, Fani Firmansyah, Kotijah Fadilah, Afriani Ina, Raden Irna, Khodijah, Aini, Fitrotu, Aini, Salamiah, Iwan Riswandie, Muhammad, Amanda, Ismaulina Ismaulina, Juliana Putri, Amidy, Rizal Ma'ruf, Ananda R, Risti Dwi Ramasari, Erlina Erlina, Andriani A, Permatasari, Anjarsari, Novian, Annisa, Amanda, Annisa D, Isfandayani, Arimbawa, Modis April Shela, I Gede, Ascarya, Dina Wening Ati Dianti, Irfan Syauqi Beik, Azzahroh, Asma, Barnas, Benny, Basri, Deviantika Fahriza, Early Ridho Kismawadi, Daryanto, Wiwiek Mardawiyah, Nabilah Haeronisa, Fifi Afiyanti Tripuspitorini, Dewi Rani Putri Kusuma, Dewi, Toman Romanco, Sormin, Anisah, Dimiyati, Dadang, Dr. Siwi Dyah Ratnasari SE. MM., S E MM., Dr. Rina Rahmawati, Early Ridho Kismawadi, Uun Dwi Al Muddatstsir, Firda Azkiya Safitri, Fatoni, Normalisa, Ahmad Fikri Zulfikar, Febrianti, Silfia, Dian Filianti, Dhevy Ulinuha Sholichah, Gunawan, R, Guspendri, Revi Candra, Nasfizar, Harahap, Aderina K, Harras, Hadyati, Harsono, Mochamad Syaifudin Al Azis, Haryani, Fitriani D, Heriyanto, Indayang, Efendi, Marisi Butarbutar, Darwin Lie, Irwansyah, Saladin Ghalib,

Dora Vicky Permatasari, Ismawati, Istiqomah, Sudarwati Sudarwati, Windy Helena, Kartika Dheana, Kasmiruddin, Devia Armawati, Khunaifi, Robbah, Louis Daulat, Yetty Prawiro, Lubis, Anggia Sari, Luhur, Raden Yohanes, Mahesa, Gema, Makatita, Reyner F, Mangindaan, Areros Joannes, Pongoh, Marcella, Ollie, Megawaty, Muharam, Hari, Mulazid, Erik Rif'ad Hendra Putra, Ade Sofyan, Nafisah, Supriyono, Nawati, Nofi, Ningsih Dani, Dewita Suryati, Samsir, Ningsih, Asyraf Mustamin, Tri Mulato, Supriadi, Nugraha, Muhammad Ega, Nurdin, Rizka H, Ruhadi, Nurjanah, Gina, Oktavianto, Rizky Arief, Pasaribu, Ananda Anugrah Nasution, M Fauzan, Pradesyah R, Pujiyono, Donny Eka S, Arif, Purwanti, Qodriyah, Topan Perkasa H, Aminh S, Ridwansyah, Taufiq R, Rimawan, Irwan M, Rochmaniah, Afina R, Rosmini A, Suarni, Saifullah, Firdaus, Imam F, Santoso, Arief Budi, Satria, Edia, Sepianingrum, Elisa, Septiarini, Firly Aulia Alhimnie, Dina Fitriasia, Sijabat, Rokhmah Mutakhidah, Yacobo P, Silitonga Ando Fahda Aulia, Selfia Karolina, Simarmata, Henry Dunan Pardede, Hengki Mangiring Parulian, Sitio, Vera Sylvia Saragi, Sormin, Jessica Puji Astuti, Partogian, Steven Unika, Prihatsanti, Stiawan Vivi

Esty Magfiroh, Evan, M Sulaiman, Cici A, Suryoko A, Nugraha S, Hari S, Sutarno, Syafriansyah, Hasdiana S, Muhammad, Syah, Ardy Firman, Tampubolon Utari Maharany Barus, Hasim Purba, Sunarmi Sunarmi, Wahyu Simon, Taradipa, Putri Seyla, Utami Intan Puspitasari, Esti Margiyanti, Verianto H, Wahyuni, Sahrullah, Widuri, Trisnia, Yuliansyah, Hendy, Yusa Julia, Mochammad, Zahro, Masyrifa.

Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar Bank Panin Dubai Syariah dan Konvensional

Berdasarkan hasil pencarian pada *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) tentang publikasi penelitian Bank Panin Dubai Syariah dan Konvensional diperoleh 92 artikel. Selanjutnya artikel diunduh dalam format RIS (*Research Information Systems*) kemudian diinput pada *software VOSViewer* dan dianalisis. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar Bank Panin Dubai Syariah dan Konvensional

Sumber: Data diolah, *software VOSViewer 1.6.18*

Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh 11 kluster dan 156 topik, seperti pada gambar 1 diatas. Hasilnya adalah sebagai berikut:

- Kluster 1. Warna merah, terdiri dari 28 topik, yaitu: *accordance, application, article, banking institution, benefit, cash flow, community, consumer, credit agreement, creditor, customer campaign, customer decision, debtor, document, fund, independent variable, interview, interview technique, loss, marketing mix, regulation, safe deposit box, saving, sharia cash flow stateme, significance level , significant influence, strategy, swot analysis.*
- Kluster 2. Warna hijau terdiri dari 27 topik, yaitu: *analytical technique, camels, capital, capital adequacy ratio, car, comparison, credit, deposit ratio, descriptive analysis, difference, financial performance, gcg, good corporate governa, government, important role, income, initial public offering, npf, npl, performing financing, public, revenue, rgec method, risk, risk management, risk profile, significant difference.*
- Kluster 3. Warna biru terdiri dari 25 topik, yaitu: *business strategy, covid, data analysis technique, documentation, dominant influence, earning, end, eps, equity, granger causality test, gross domestic product, idx, increase, mean, mudaraba deposit, murabahah financing, net income, net profit, net profit margin, pandemic, pt bank panin dubai syariah, share, stock price, stock price performance, time deposit.*
- Kluster 4. Warna kuning terdiri dari 15 topik, yaitu: *beta coefficient, department collection personal loan pt, employee, karyawan, karyawan terbaik, path analysis, productivity, research sample, significant negative effect, signification, signifikan terhadap semangat kerja karyawan pada ptbank Panin cabang Palu, technology, work environment work motivation, workplace deviance.*
- Kluster 5. Warna ungu terdiri dari 14 topik, yaitu: *career development, decision process, employee performance, employees knowledge sharing, management audit, organizational commitn, primary data, questionnaire, respondent, revenue sharing, significant value, t count, t table value, training.*
- Kluster 6. Warna biru muda terdiri dari 10 topik, yaitu: *competency, employee performance, fraud, independency, internal auditor, job rotation, organizational culture, professionalism, purposive sampling method, significant effect.*
- Kluster 7. Warna oranye terdiri dari 9 topik, yaitu: *closeness, correlation coefficient, job satisfaction, organizational citzenshi, relationship, sampling technique, situational leadership, study population, transformational leaders.*
- Kluster 8. Warna merah tua terdiri dari 9 topik, yaitu: *brand image, characteristic, commitment, customer loyalty, customer satisfaction, customer value, loyalty, satisfaction, service quality.*
- Kluster 9. Warna ungu muda terdiri dari 8 topik, yaitu: *data envelopment analy, efficiency, extent, inefficiency, measurement, merger, object, researcher.*
- Kluster 10. Warna merah muda terdiri dari 7 topik, yaitu: *credit card, information, information system, kredit, kredit dan, process, system.*

- Kluster 11. Warna hijau muda terdiri dari 4 topik, yaitu: *mudharabah financing, musyarakah financing, pt bank panin syariah tbk, total asset.*

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Kinerja Keuangan Bank Panin Dubai

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 23 topik berkaitan dengan kinerja keuangan Bank Panin Dubai, yaitu:

1. *Pertama*, pengaruh kredit, beban operasional, *Non Performing Loan/NPL* terhadap modal.
2. *Kedua*, pengaruh kontribusi Bank Panin Syariah terhadap total laba bersih Bank Panin Konvensional.
3. *Ketiga*, pengaruh nilai tukar rupiah, likuiditas, *leverage*, profitabilitas, kinerja keuangan, total penjualan, dan laba bersih terhadap kinerja harga saham.
4. *Keempat*, kinerja saham berdasarkan beta saham dan *Market Value Added/MVA*.
5. *Kelima*, analisis *abnormal return* pada saham perusahaan.
6. *Keenam*, pengendalian sistem informasi keuangan online pada proses transaksi.
7. *Ketujuh*, prediksi *financial distress* dan kebangkrutan dengan metode *Altman Z-Score* dan *Grover O-Score*.
8. *Kedelapan*, pengaruh profitabilitas, pembiayaan Murabahah, *receivable income*, dan ukuran perusahaan terhadap *Return On Assets/ROA*.
9. *Kesembilan*, pengaruh *Go Public/IPO* terhadap kinerja perusahaan, *Capital Adequacy Ratio/CAR*, *Return On Assets/ROA*, *Non Performing Financing/NPF*, *Financing to Deposit Ratio/FDR*.
10. *Kesepuluh*, laporan keuangan arus kas menurut syariah.
11. *Kesebelas*, pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap total aset.
12. *Kedua belas*, perbandingan rasio keuangan antara bank konvensional dan syariah.
13. *Ketiga belas*, analisis *Non Performing Loan/NPL*.
14. *Keempat belas*, pengaruh profitabilitas terhadap pertumbuhan laba.
15. *Kelima belas*, kinerja keuangan menggunakan *Risk-Based Bank Rating/RBBR*, analisis *DuPont System* dan *Risk Profile*.
16. *Keenam belas*, pendistribusian laba dalam akuntansi syariah untuk mencapai prinsip keadilan.
17. *Ketujuh belas*, tingkat kesehatan bank dengan metode *RGEC* dan *CAMEL*.
18. *Kedelapan belas*, tingkat profitabilitas dengan metode *ARDL-ECM*.
19. *Kesembilan belas*, pengaruh makroekonomi terhadap *return* saham.
20. *Kedua puluh*, pengaruh pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap profitabilitas.
21. *Kedua puluh satu*, pengaruh *leverage*, pengungkapan *Corporate Social Responsibility/CSR*, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan.
22. *Kedua puluh dua*, pengukuran efisiensi perusahaan menggunakan rasio keuangan dengan pendekatan *Data Envelopment Analysis/DEA*.
23. *Kedua puluh tiga*, pengaruh permodalan rentabilitas dan likuiditas terhadap kinerja keuangan.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Kinerja Karyawan Bank Panin Dubai

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 30 topik berkaitan dengan kinerja karyawan Bank Panin Dubai, yaitu:

1. Audit manajemen.
2. Berbagi pengetahuan.
3. Budaya organisasi.
4. Disiplin kerja.
5. Efikasi diri.
6. Fasilitas.
7. Intensif.
8. Kepuasan kerja.
9. Kepemimpinan situasional dan transformasional.
10. Komitmen organisasi.
11. Komunikasi.
12. Kepercayaan.
13. Kompensasi.
14. Lingkungan kerja.
15. *Locus of control* karyawan marketer.
16. Manajemen hubungan karyawan.
17. Motivasi kerja.
18. Narsisme.
19. *Organizational Citizenship Behavior/OCB*.
20. Pelatihan.
21. Penempatan karyawan.
22. Pengembangan karir.
23. *Punishment*.
24. Pengendalian intern.
25. Penghargaan karyawan terbaik.
26. Rekrutmen.
27. *Reward*.
28. Resiliensi dengan *work engagement*.
29. Stres kerja.
30. Tingkat pendidikan.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Perilaku Nasabah Bank Panin Dubai

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 21 topik berkaitan dengan perilaku nasabah Bank Panin Dubai, yaitu:

1. Bagi hasil.
2. *Brand image* dan *attitude*.
3. *Customer delivered value*.
4. Harga.
5. Identitas sosial.
6. Iklan religius.
7. Karakteristik.
8. Kepuasan.
9. Kualitas pelayanan.
10. Kepercayaan.
11. Komitmen.

12. Komunikasi.
13. Layanan jasa *mobile banking* menggunakan SWOT.
14. Lokasi.
15. Nilai.
16. Promosi.
17. Produk.
18. Penanganan keluhan/masalah.
19. Reputasi perusahaan.
20. *Service recovery*.
21. Strategi *costumer relations*.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Produk Pembiayaan/Kredit Bank Panin Dubai

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 4 topik penelitian berkaitan dengan produk pembiayaan Bank Panin Dubai, yaitu:

1. *Pertama*, perbedaan metode pemberian kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan Murabahah.
2. *Kedua*, mekanisme dan masalah pembiayaan Mudharabah.
3. *Ketiga*, penerapan alternatif akad pembiayaan haji dan umrah.
4. *Keempat*, teknik mitigasi risiko produk *take over* KPR.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Produk Tabungan/Simpanan Bank Panin Dubai

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 3 topik penelitian berkaitan dengan produk tabungan/simpanan Bank Panin Dubai, yaitu:

1. *Pertama*, analisis SWOT untuk pemasaran produk penghimpunan dana.
2. *Kedua*, pengaruh tingkat bagi hasil, harga saham, Produk Domestik Bruto/PDB, BI *rate*, dan inflasi terhadap pertumbuhan deposito Mudharabah.
3. *Ketiga*, penerapan *marketing mix* tabungan haji.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Isu-Isu Lainnya pada Bank Panin Dubai

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 6 topik penelitian berkaitan dengan isu-isu pada Bank Panin Dubai, yaitu:

1. *Pertama*, perlindungan nasabah atas penyimpanan barang di *safe deposit box*.
2. *Kedua*, tanggung jawab pihak bank dalam perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* yang terdapat klausula eksonerasi.
3. *Ketiga*, eksekusi jaminan fidusia.
4. *Keempat*, pengaruh independensi, kompetensi, dan profesionalisme auditor internal terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan.
5. *Kelima*, penyelesaian sengketa gugatan lelang kepemilikan SHM nasabah.
6. *Keenam*, program *linkage* pengelolaan dana ZIS.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar

Bank Panin Dubai Syariah dan Konvensional, yaitu: (1) Kinerja keuangan; (2) Kinerja karyawan; (3) Perilaku nasabah; (4) Produk pembiayaan/kredit; (5) Produk tabungan/simpanan; dan (6) Isu-isu lainnya.

Daftar Pustaka

Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>

Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)

Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>

Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94–113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>

Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>

Budianto, E. W. H. (2023). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal*, 2(2), 76–94. <https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.17199>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi

Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Per Share (DPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 109–126.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence : Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar*

pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar quick ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10038973>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>

Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>

Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>

Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>

Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>

Febrian, J., & Budianto, E. W. H. (2023). THE EFFECT OF KNOWLEDGE, TRUST, PRODUCTS, SERVICES AND RELIGIOSITY ON INTEREST IN SAVING. *International Conference of Islamic Economics and Business 9th*, 85–96. <http://repository.uin-malang.ac.id/15487/>

Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>

Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR VARIABEL DETERMINAN RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>

- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>
- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan, Vol 5, No 1 (2023): JEMPER Januari-Juni*, 30–40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185264>
- Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>
- Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>
- Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>